

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SCUOLA DI MEDICINA

Elaborato finale di laurea in

Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

**Amianto: disamina dei risultati dei campionamenti obbligatori nei
cantieri di rimozione / bonifica amianto e correlazioni con le tecnologie e
organizzazione adottate**

Berruti Daniele

Anno Accademico 2016-2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SCUOLA DI MEDICINA

**Elaborato finale di laurea in
Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro**

**Amianto: disamina dei risultati dei campionamenti obbligatori nei
cantieri di rimozione / bonifica amianto e correlazioni con le tecnologie e
organizzazione adottate**

**Asbestos: analysis of the results of the obligatory samplings in
reclamation / removal yards and correlations with the technologies and
organization adopted**

Relatori

Prof. Patrucco Mario

Ing. Maida Maria Luisa

Dott.sa De Cillis Elisabetta

Candidato

Berruti Daniele

Anno Accademico 2016-2017

Ringraziamenti

*Un grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato e supportato
nella realizzazione di questa tesi,
frutto di un interesse maturato nel corso degli anni.*

*Ringrazio l'Ing. Fargione Paolo e
il Dott. Picco Paolo, senza i quali questa tesi
non si sarebbe potuta realizzare.*

*Vorrei ringraziare ancora la mia famiglia, genitori,
sorella e nonni, per avermi dato la possibilità di
svolgere gli studi grazie ai loro sacrifici,
la mia fidanzata per avermi aiutato ed essermi stata
vicino in questi anni, nonché tutti i miei amici.*

*Grazie quindi a tutte queste importanti persone senza le
quali non sarebbe stato possibile terminare il percorso
universitario al quale è dedicato questo elaborato.*

INDICE	Pagina
1 - PREMESSA ED OBIETTIVO DEL LAVORO	1
2 - CENNI SULL'AMIANTO	3
3 - NORMATIVA	11
3.1 - NORMATIVA EUROPEA	11
3.2 - NORMATIVA NAZIONALE	12
3.3 - NORMATIVA REGIONALE	14
4 - IL PIANO DI LAVORO	16
5 - IL CANTIERE DI BONIFICA DELL'AMIANTO	20
5.1 – IL CONFINAMENTO	20
5.2 – UNITÀ DI DECONTAMINAZIONE	22
5.3 – COLLAUDO CANTIERE	25
5.4 – METODI DI BONIFICA	26
5.5 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	29
6 - INQUADRAMENTO SITUAZIONE: I CANTIERI ANALIZZATI	32
7 - DISAMINA DEI RISULTATI DEI CAMPIONAMENTI	38
7.1 – CONCENTRAZIONE E LIMITE DI RILEVABILITÀ: CRITICITÀ RICONTRATE	41
7.2 – CONSIDERAZIONI SUI DATI DI CONCENTRAZIONE	47
8 - CONCLUSIONI	58
9 - IL RUOLO DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE	60
10 - SITOGRAFIA	61

1 - PREMESSA ED OBIETTIVO DEL LAVORO

Nonostante siano trascorsi 5 lustri dalla messa al bando dell'amianto a causa della sua cancerogenicità, vi sono ancora molti edifici nei quali è presente.

Dunque, dopo averlo vietato, si è reso necessario anche procedere alla sua bonifica, operazione posta in essere da personale autorizzato e preparato dal punto di vista formativo.

Se si considera il fatto che tendenzialmente le patologie asbesto correlate si sviluppano dopo decenni, la prevenzione è indubbiamente l'unico sistema in grado di diminuire l'insorgere di esse.

La tutela della salute dei lavoratori addetti alle operazioni di rimozione amianto quindi è certamente un aspetto di particolare rilevanza, considerando la pericolosità del materiale sul quale operano.

L'esposizione alle fibre di amianto infatti provoca gravissime malattie soprattutto a carico dell'apparato respiratorio, quali l'asbestosi, il mesotelioma pleurico e il carcinoma polmonare, tutte patologie mortali.

È quindi di essenziale importanza attuare le migliori prassi e misure preventive per eliminare o minimizzare il rischio d'esposizione ad amianto.

Nonostante le condizioni espositive dei lavoratori che oggi operano sull'amianto siano ampiamente prese in considerazione dalla normativa vigente, esse possono variare considerevolmente in funzione sia delle diverse tipologie di operazioni da effettuare che dalle condizioni operative locali, come ad esempio la presenza di amianto in matrice friabile o compatta.

Questa tesi si propone dunque di organizzare le osservazioni derivanti da una serie di accertamenti a norma di legge in cantieri di rimozione amianto, di concentrazioni di fibre d'amianto all'interno dei volumi entro i quali le operazioni sono effettuate e

osservare eventuali analogie tra le diverse tipologie e caratteristiche del cantiere e del materiale stesso oggetto di rimozione, per mettere in risalto l'influenza delle modalità operative adottate come espresso nel piano preliminare dell'intervento, ma anche un'analisi dei rapporti di prova dei campionamenti ai fini della valutazione della rappresentatività degli stessi in merito alla valutazione delle condizioni di inquinamento nell'area di lavoro.

2 - CENNI SULL'AMIANTO

Anche se la legge n. 257 del 1992 ne vieta l'uso, purtroppo ad oggi ha ancora senso parlare di esposizione ad amianto, sia perché esistono ancora soggetti professionalmente esposti ovvero gli stessi addetti alla rimozione ed alla bonifica, il personale ispettivo e i proprietari o personale presente in edifici con materiali contenenti amianto (MCA) e sia perché un reale problema medico è dato dal notevole periodo di latenza tra l'esposizione e la comparsa delle patologie.

Proprio per questo è di fondamentale importanza che tutte quelle lavorazioni inerenti questo minerale vengano eseguite nel migliore dei modi, per evitare la dispersione di fibre, con possibili problemi a livello sanitario dei soggetti esposti professionalmente.

Il termine asbesto (o amianto), come definito nell'articolo 247 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., indica un gruppo di sei minerali caratterizzati da aspetto fibroso, facenti parte degli inosilicati, rientranti nelle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli, che risultano presenti in natura in diverse zone del pianeta.

Nome	Formula chimica	n° CAS
Serpentino		
Crisotilo	$Mg_3Si_2O_5(OH)_4$	12001-29-5
Anfiboli		
Amosite	$(Mg,Fe^{2+})_7Si_8O_{22}(OH)_2$	12172-73-5
Crocidolite	$Na_2Fe^{2+}_3Fe^{3+}_2Si_8O_{22}(OH)_2$	12001-28-4
Tremolite	$Ca_2Mg_5Si_8O_{22}(OH)_2$	77536-68-6
Actinolite	$Ca_2(Mg,Fe^{2+})_5Si_8O_{22}(OH)_2$	77536-66-4
Antofillite	$(Mg,Fe^{2+})_7Si_8O_{22}(OH)_2$	77536-67-5

Fig. 1 – tipologie di amianto

Fig. 2 – Fibre di amianto viste al microscopio elettronico a scansione.

Nella nostra regione sono molte le coperture in cemento amianto, ma esse risultano facilmente individuabili e talvolta anche più facilmente rimovibili rispetto a manufatti all'interno degli edifici, che possono essere ad esempio guarnizioni, mastice e colle, solette, tubazioni murate, fasce isolanti ecc.

La legge n. 257 del 1992, art.1 comma 2 così recita: ” *sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto* “ omissis.

La normativa ha inoltre provveduto a far sì che le regioni censissero gli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto.

Successivamente il Decreto 18 marzo 2003 n.101 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha dettato le regole per la realizzazione della mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto.

Infatti a partire dal 2013 l'ARPA ha esteso il progetto di mappatura con un sistema innovativo, a tutta la Regione Piemonte.

Questo sistema ricorre al telerilevamento e grazie ad esso è stato possibile classificare inizialmente una serie di potenziali siti, dove procedere successivamente alla verifica in loco, riducendo così anche il costo per la mappatura e il tempo necessario.

Grazie anche al sistema GIS (sistemi informativi geografici) che utilizza ortofoto in banda visibile e banda infrarosso vicino, è stato possibile avviare la classificazione automatica delle immagini, in grado di avere una risoluzione geometrica di 0,4 m.

Essendo modificabile da tutti i dipartimenti, specialmente con tablet e smartphone dagli operatori, l'applicativo GIS è aggiornabile in tempo reale.

Fig. 3 - Geoportale arpa webgis mappatura coperture in amianto presenti e rimosse.

Per quanto riguarda invece i manufatti contenenti amianto non facenti parte delle coperture, senza dubbio è di fondamentale importanza il ruolo dei proprietari degli edifici, in quanto spesso gli MCA sono di difficile individuazione e solo persone esperte sono in grado di determinare ma soprattutto di sapere dove andare a cercarli con elevata accuratezza.

Siccome il pericolo amianto è dato dall'esposizione e conseguente inalazione di fibre, è di fondamentale importanza che le operazioni di rimozione vengano eseguite correttamente e che al termine delle lavorazioni avvenga la restituibilità di un ambiente privo di fibre.

Le metodologie che vengono utilizzate per la bonifica dei materiali contenenti amianto sono diverse, l'obiettivo comune è quello di

ridurre il rischio per gli operatori e la possibile dispersione di fibre nell'ambiente esterno.

I dati forniti dall'ISPRA sulla produzione di rifiuti contenenti amianto indicano che le operazioni di bonifica procedono molto intensamente; infatti l'ultimo aggiornamento completo restituisce un dato a livello Regionale di 42 tonnellate di imballaggi metallici contenenti matrici solide pericolose (amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti (CER 150111); 1 tonnellata di pastiglie per freni contenenti amianto (CER 160111) contro lo zero di altre regioni; 55 tonnellate di apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere (CER 160212); 2.375 tonnellate di materiali isolanti contenenti amianto (CER 170601) e 35.323 tonnellate di materiali da costruzione contenenti amianto (CER 170605).

Oltre l'analisi di questi dati che rendono ancor di più l'idea su quante persone ancora oggi operano sull'amianto, mi duole constatare in prima persona che durante le attività ispettive con i tecnici dell'ARPA e degli S.Pre.S.A.L, molti operatori non hanno culturalmente una percezione del pericolo, talvolta sovrastimando il grado di protezione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e l'assenza di fibre nell'area di lavoro.

Nel 1986 l'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) indicò come pericolose tutte le fibre di amianto con lunghezza $>5 \mu\text{m}$, diametro $<3 \mu\text{m}$ e rapporto dimensionale lunghezza/diametro >3 .

La pericolosità relativa all'inalazione delle fibre dipende dal grado di penetrazione nelle vie respiratorie a sua volta dipendente dalle dimensioni delle fibre: quelle con dimensione minore (funzione della geometria e della densità della fibra) sono suscettibili di penetrare più a fondo nell'albero bronchiale fino agli alveoli.

Le fibre sono definite respirabili, ovvero in grado di giungere nella zona alveolare dell'albero respiratorio, quando abbiano diametro inferiore a $3 \mu\text{m}$, che nel caso del crisolito corrisponde ad un diametro aerodinamico di circa $10 \mu\text{m}$.

Le particelle di diametro maggiore, che si depositano nelle vie aree superiori (nasali e tracheo-bronchiali), possono essere eliminate attraverso il trasporto mucociliare dell'epitelio. Riguardo alla lunghezza, è anche opinione diffusa che fibre di lunghezza superiore a 200-250 μm siano troppo grandi per depositarsi nei polmoni.

I tre fattori principali che concorrono a determinare la pericolosità degli amianti per via inalatoria sono:

- forma e dimensioni, che condizionano respirabilità e deposizione;
- “clearance” e ritenzione, che determinano la biopersistenza, rilevante per gli effetti a lungo termine;
- composizione chimica e reattività di superficie, che condizionano una serie di reazioni chimiche, che si ritiene possano contribuire agli effetti tossici delle fibre.

Il Piemonte ospita la miniera più grande d'Europa e tra le prime al mondo, oramai dismessa dal 1990, situata a Balangero, un comune a 15km di distanza dall'aeroporto Torinese.

Le attività di estrazione vennero avviate nella primavera del 1918, anche se il primo impianto di macinazione e separazione dell'amianto entrò in funzione nel 1921 ed era capace di lavorare 500-600 tonnellate al giorno di roccia grezza.

Proprio la vicinanza, la facilità di estrazione e le ottime caratteristiche del minerale, hanno reso possibile una rapida e corposa diffusione nella Regione Piemonte e in tutta Italia del minerale, oltre che in tutta Europa e nel mondo.

Ad oggi, in molti paesi viene ancora impiegato l'amianto, come ad esempio la Russia, la Cina, il Kazakistan ed il Brasile.

Fig. 4 – Principali paesi produttori di amianto a livello globale dal 2010 al 2017 con quantità di amianto prodotto (in tonnellate).
[fonte www.statista.com]

Ad oggi solo la minima parte dei paesi ha provveduto a bandire l'estrazione e l'uso dell'amianto; infatti sebbene siano ampiamente note le patologie asbesto correlate, nella maggior parte dei paesi del mondo, soprattutto quelli in via di sviluppo, questo minerale è ancora visto come risorsa, e quindi diffuso su larga scala.

Fig. 5 – I primi 35 paesi per produzione e consumo al mondo di asbesto al 2011. [fonte www.statista.com]

Un'altra realtà piemontese che ha fatto la storia dell'amianto, è l'azienda Eternit di Casale Monferrato, la più grande d'Europa. L'insediamento produttivo della ditta si estendeva su di un'area di circa 94.000 m² di cui circa 50.000 erano già coperti con lastre di fibrocemento.

L'attività produttiva ebbe inizio il 19 Marzo 1907 e cessò completamente il 6 Giugno 1986. Durante questo periodo le assunzioni furono circa 5.000 con una presenza simultanea anche di 3.500 addetti.

Verso la fine degli anni '70 incomincia a prendere credito la convinzione che l'attività lavorativa alla Ditta Eternit sia accompagnata da una drammatica sequenza di patologie professionali, e parallelamente cominciano le prime indagini mirate alla conferma epidemiologica di questa convinzione.

Nel giugno del 1986 dopo lunghi anni di crisi la produzione si interrompe con l'allontanamento degli ultimi 350 lavoratori ancora occupati.

Fig. 6 – Ex stabilimento Eternit s.p.a.

Proprio a causa di questa notevole disponibilità della materia prima ed il massiccio utilizzo, hanno fatto sì che ancora ad oggi ci siano soggetti esposti professionalmente per procedere alla sua bonifica.

3 - NORMATIVA

Essendo l'Italia un paese facente parte dell'Unione Europea, deve innanzitutto sottostare agli atti vincolanti emanati dalle istituzioni comunitarie, come ad esempio i regolamenti, che si caratterizzano per tre elementi fondamentali: hanno portata generale, essendo indirizzati a tutti i soggetti giuridici comunitari, sono direttamente applicabili e sono obbligatori in tutti i loro elementi.

Ogni paese può inoltre legiferare senza andare in contrasto con quelle norme di rango superiore o anche recepire delle direttive comunitarie; infine anche le Regioni tramite la giunta regionale hanno il potere d'iniziativa legislativa.

3.1 - NORMATIVA EUROPEA

Dunque le principali disposizioni Europee in materia sono :

- Direttiva 2009/148/CE n. 148 del 30 novembre 2009 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- Linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la qualità dell'aria in Europa, dove si fa riferimento all'amianto come inquinante dell'aria.
- Direttiva 1999/77/CE del 26 luglio 1999 che modifica per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di preparati e sostanze pericolosi (compreso l'amianto).

3.2 - NORMATIVA NAZIONALE

A livello nazionale invece il legislatore ha negli anni raffinato le norme relative all'amianto, sia dal punto di vista dell'uso e dell'esposizione, con gli atti:

- Circolare del 25 Gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI).
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- Decreto Ministero della Salute 14 dicembre 2004 concernente il divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.
- Decreto 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
- Circolare del Ministero della Sanità 15 marzo 2004 n. 4 e s.m.i. Note esplicative del decreto ministeriale 1 settembre 1998 recante: "Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali, vetrose)".
- Decreto Ministeriale 18 marzo 2003, n.101 Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
- Deliberazione 1 febbraio 2000 Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10-bonifica dei beni contenenti amianto.

- Decreto 20 agosto 1999 e s.m.i. Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art.5, comma 1, lett. F della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 12 febbraio 1997 Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.
- Decreto 7 luglio 1997 Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto".
- Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- Decreto Ministero Sanità 26 ottobre 1995 Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.
- Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, n. 7 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- Legge 27 marzo 1992 n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

3.3 - NORMATIVA REGIONALE

Essendo che la tutela e sicurezza sul lavoro e la sanità sono materie di legislazione concorrente, ogni regione può ridimensionare o applicare più nello specifico le imposizioni dei 2 gruppi precedenti e quindi in Piemonte i principali atti normativi in materia sono:

- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899 riguardante le indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi presenti in utenze civili da parte di privati cittadini.
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40-5094 riguardante il protocollo regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici.
- Procedura interna ARPA Piemonte U.RP.T104 ovvero la valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto.
- D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 75-13258 - Art. 4 della L.R. 30/2008 - Integrazione alla D.G.R. n. 30 - 11520 del 3 giugno 2009 ovvero il programma di finanziamento per la bonifica di manufatti contenenti amianto negli edifici scolastici di proprietà pubblica.
- D.G.R. 3 Giugno 2009, n. 30-11520 - Art. 4 della L.R. 30/2008 relativa alla definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto.
- Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 ovvero norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.
- D.G.R. n. 51-2180 del 05/02/2000 riguardante l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
- Delibera Giunta Regionale 07/04/1997, n. 71-18113 recante autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera

provenienti da cantieri per la demolizione e la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti.

- Piano Regionale Amianto: ha durata di 4 anni ed esamina le problematiche di natura sanitaria e ambientale, delineando obiettivi e strategie operative da perseguire su più fronti, tra i quali la mappatura dei siti con presenza di amianto di origine naturale ed antropica, la bonifica dei siti con amianto in matrice friabile e compatta e dei siti di interesse nazionale, le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle bonifiche, indicazioni di carattere geologico per la progettazione di opere in aree con presenza naturale di amianto.

4 - IL PIANO DI LAVORO

Prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro che intende procedere alla bonifica, quindi anche alla rimozione dell'amianto da strutture o direttamente materiali contenenti amianto, deve predisporre un piano di lavoro (PdL).

Esso è un documento scritto nel quale vengono preventivamente pianificate le fasi lavorative e le misure da adottare per garantire la sicurezza e la salute nei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto degli edifici, strutture, apparecchi ed impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

Le misure tecniche, organizzative e procedurali indicate nel piano di lavoro devono tenere in conto sia i rischi specifici correlati all'amianto, sia i rischi generici che accomunano tutti i cantieri edili.

Il piano di lavoro è previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 81/08.

Esso deve essere presentato al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

Deve essere indicata la data di inizio dei lavori ed il programma di lavoro con l'articolazione temporale dell'effettiva attività di demolizione/rimozione. Qualora la data indicata nel PdL debba essere modificata, la nuova data deve essere comunicata allo SPreSAL almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio lavori.

Nella prima parte di un piano di lavoro, si dovranno trovare dettagliate informazioni su alcune notizie generali come ad esempio:

- Impresa esecutrice, quindi la ragione sociale, i recapiti, l'indirizzo, l'iscrizione nella categoria 10 dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano gestione dei rifiuti.
- Committente, quindi nominativo, indirizzo e recapiti, nonché copia della lettera d'incarico dei lavori firmata dal committente stesso.

- Natura dei lavori, come ad esempio la sostituzione di coperture o la rimozione.
- Data di inizio e durata presunta dei lavori.
- Elenco delle persone addette ai lavori e loro posizione sanitaria in materia di rischio specifico, quindi dovranno essere presenti all'interno del piano di lavoro, i certificati di idoneità delle persone che potrebbero prendere parte ai lavori, ma anche la posizione assicurativa all' INAIL, ovvero la dichiarazione di ricomprensione del rischio specifico quale appunto l'asbestosi nell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La seconda parte del documento riguarderà l'oggetto dei lavori, quindi:

- Ubicazione e descrizione dell'edificio oggetto della rimozione.
- Superficie interessata oggetto dei lavori.
- Condizione e descrizione del materiale contenente amianto.

La terza parte riguarderà le tecniche lavorative adoperate, quindi i punti fondamentali di questa sezione saranno:

- Procedure di accesso all'area di bonifica.
- Modalità di rimozione, specificando anche gli attrezzi utilizzati.
- Modalità di conservazione del materiale rimosso, infatti nel documento l'area di stoccaggio del materiale rimosso deve essere indicata e andrà delimitata e segnalata all'interno del cantiere con apposita segnaletica recante l'indicazione della presenza del rischio amianto.

Lo smaltimento del materiale deve avvenire nel minor tempo possibile curando l'integrità dell'imballaggio.

La quarta parte riguarderà le misure di protezione dei lavoratori, quindi:

- descrizione di tutte le opere provvisorie come ad esempio dei ponteggi, ma anche le misure preventive e protettive contro eventuali ulteriori rischi.

- Elenco dei dispositivi di protezione individuale che si intendono utilizzare, allegando anche documentazione tecnica. I DPI monouso andranno smaltiti come rifiuti contaminati mentre quelli riutilizzabili dovranno essere sottoposti ad adeguata bonifica al momento dell'interruzione dei lavori.
- Misure di igiene, quindi dovranno esserci indicazioni relative alla presenza in cantiere di spogliatoi, doccia ma anche servizi igienici ad uso esclusivo degli addetti alle lavorazioni.
- Misure di protezione di altri lavoratori e della popolazione nel suo insieme, quindi dovranno essere descritti i provvedimenti adottati per minimizzare la diffusione di fibre nell'ambiente esterno e le modalità di pulizia periodica e bonifica delle zone di lavoro e delle aree di cantiere.

La quinta parte dovrà riguardare l'informazione e la formazione con:

- Attestazione di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, ma anche dei dirigenti e degli addetti alla gestione del rischio amianto, in quanto per poter eseguire questa tipologia di lavorazioni, è necessaria la frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dal D.Lgs. 81/08.

Infine, in una sesta parte, si dovranno trovare informazioni sui rifiuti:

- classificazione, quindi con apposito codice CER.
- Modalità e luogo di conservazione prima del loro avvio in discarica.
- Estremi del trasportatore, in quanto deve essere iscritto all'apposito albo, quindi sarà necessario allegare gli estremi dell'autorizzazione.
- Estremi del sito di smaltimento finale o di stoccaggio provvisorio del rifiuto.

Ogni azienda sanitaria locale può in ogni caso chiedere di implementare e quindi integrare al pdl delle informazioni aggiuntive, che sono state omesse o che non sono esaustive.

A tal proposito il datore di lavoro deve inviare copia del pdl entro almeno 30 giorni dall'inizio delle operazioni all'organo di vigilanza.

5 - IL CANTIERE DI BONIFICA DELL'AMIANTO

Dopo aver presentato il piano di lavoro nel quale saranno esplicitate determinate informazioni trattate nel capitolo precedente, si inizierà a realizzare il cantiere.

5.1 -IL CONFINAMENTO

La prima fase è la realizzazione del confinamento, che deve essere statico e dinamico.

Il confinamento (fig.7) statico viene realizzato attorno all'impianto, al manufatto o all'edificio da bonificare, in modo tale da separare l'area di lavoro, quindi contaminata, dall'area non interessata dall'amianto.

Per la realizzazione si usano strutture prefabbricate con tubi e giunti o con travetti di legno, alle quali vengono fissati dei teli in polietilene dello spessore di 0,15 mm. L'applicazione più utilizzata ma anche più sicura e funzionale è la tecnica del doppio listello, ovvero la struttura precedentemente realizzata viene avvolta da un doppio strato di teli che a loro volta vengono ulteriormente fissati alla struttura con doppio listello di legno.

Fig. 7 - Confinamento statico in allestimento

Logicamente, prima della sua realizzazione, bisogna verificare l'eventuale presenza all'interno dell'area interessata, di attrezzature o strutture mobili non soggette a bonifica, quindi tutte le parti rimovibili devono essere allontanate.

Qualora vi fossero impedimenti per rimuovere accessori non soggetti a bonifica, questi devono essere opportunamente sigillati con i teli in polietilene.

Il confinamento dinamico invece avviene installando appositi estrattori d'aria che, prelevando aria dall'interno del confinamento, mantengono lo stesso in costante depressione.

Il sistema di aspirazione deve essere dimensionato in modo da garantire almeno 4 ricambi/ora d'aria.

Per evitare l'implosione della struttura, in posizione opposta a quella degli estrattori devono essere praticate delle aperture protette con filtri assoluti (fig.8), in modo da permettere l'ingresso d'aria all'interno dell'area di lavoro ed evitare un eventuale fuoriuscita di fibre nell'ambiente esterno qualora si verificasse un malfunzionamento o un blocco degli estrattori.

Fig. 8 – Presa passiva, apertura protetta da un filtro per permettere l'ingresso dell'aria all'interno dell'ambiente confinato.

5.2 - UNITÀ DI DECONTAMINAZIONE

Questo modulo (fig.9) ha lo scopo di consentire l'uscita del personale dall'area di lavoro contaminata, ogni qualvolta se ne veda la necessità, senza mettere in comunicazione diretta l'interno con l'esterno, evitando così la fuoriuscita di fibre.

Questo deve essere l'unico accesso all'area di lavoro.

Questa unità deve prevedere almeno 4 stadi nel seguente ordine dall'esterno all'interno dell'area di lavoro:

- locale incontaminato (spogliatoio pulito)
- chiusa d'aria
- locale doccia
- locale equipaggiamento

Il primo è il locale che mette in comunicazione l'ambiente esterno con il tunnel di decontaminazione. In questa zona gli operatori lasciano i propri abiti per indossare l'apposita tuta ed i necessari dispositivi di protezione.

La chiusa d'aria invece è il locale che mette in comunicazione lo spogliatoio con la doccia. Questo deve essere sufficientemente spazioso per permettere all'operatore di entrarvi e passare nel locale successivo riuscendo a chiudere la porta del locale da cui proviene. L'operazione di passaggio da un locale all'altro deve essere fatta da un solo operatore alla volta e senza avere entrambe le porte aperte.

Fig. 9 – Ingresso unità di decontaminazione personale.

Il locale doccia è il locale fondamentale per evitare la contaminazione del locale spogliatoio e di conseguenza dell'ambiente esterno.

Questo deve essere dotato di illuminazione, di acqua calda e fredda e di sapone.

Alcuni modelli prefabbricati di docce, si azionano automaticamente salendo sulla pedana, altri possono essere programmati e si azionano dopo pochi istanti dall'apertura della porta. È fondamentale che lo scarico della doccia sia collegato ad un'unità di filtrazione, in modo che l'acqua che ne esce sia priva di fibre d'amianto.

La pulizia del lavoratore a mezzo della doccia deve essere eseguita ogni qualvolta il lavoratore esca dall'area di lavoro.

Il locale equipaggiamento è quello che mette in comunicazione l'area di lavoro con la doccia. In questo stadio gli operatori, prima di uscire, si tolgono gli indumenti contaminati, riponendoli in appositi sacchi per smaltirli poi come rifiuti contenenti amianto e si fanno la doccia.

È di fondamentale importanza ricordare che i dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie vanno mantenuti anche nel locale doccia.

Fig. 10 - Stadi dell'unità di decontaminazione personale.

Per quanto riguarda il materiale rimosso, la procedura per l'allontanamento prevede 3 principali fasi:

la prima è l'insaccamento che avviene all'interno dell'area di lavoro e prevede che i lavoratori depongano il materiale contaminato di risulta dalla bonifica in sacchi di polietilene ad alta resistenza. Una volta eseguita questa operazione il sacco viene incapsulato e portato nello spazio adibito a deposito interno.

La seconda è la fase di uscita dei sacchi dall'area confinata.

È un'operazione molto importante affinché i sacchi precedentemente riempiti non siano possibili veicoli di fibre per l'ambiente esterno; questa fase deve avvenire ad umido, cioè il sacco deve essere trattato con prodotto incapsulante e per fare questo si può procedere con il lavaggio o con l'immersione nell'incapsulante.

La terza fase è rappresentata da un secondo insaccamento e quindi dal posizionamento nei big-bags che, una volta riempiti, verranno posizionati in un'area adibita a deposito temporaneo per poi essere portati in discarica.

Fig. 11 - Stadi dell'unità di decontaminazione materiale.

5.3 - COLLAUDO DEL CANTIERE

Una volta terminato il confinamento ed il cantiere, comprensivo delle unità di decontaminazione personale e materiale e degli estrattori d'aria, prima di procedere alle operazioni di bonifica, è necessario che il cantiere venga collaudato ed autorizzato dall'organo di vigilanza.

Il collaudo consiste in due verifiche per garantire la perfetta tenuta dell'area stessa; in particolare vi è la prova della tenuta con fumogeni: l'area confinata, mediante l'utilizzo di apposite macchine, viene saturata di fumo.

Questa operazione viene eseguita con gli estrattori spenti; una volta saturato l'ambiente, dall'esterno, si esegue un'ispezione visiva al fine di verificare che non vi siano fuoriuscite di fumo. Nel caso ci dovessero essere, è necessario risalire al punto in cui è avuta la perdita e, agendo all'interno dell'area, procedere ad ulteriore sigillatura. Una volta verificato che non vi siano più fuoriuscite, è necessario attivare gli estrattori per eliminare il fumo dall'area, che deve avvenire entro almeno un quarto d'ora.

Una seconda verifica viene fatta sulla depressione ovvero si osservano i teli di plastica che all'accensione degli estrattori devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro. Al termine delle verifiche, se l'esito è positivo per le due prove, l'organo di vigilanza rilascerà il permesso per iniziare i lavori di bonifica.

Fig. 12 - Macchina fumogena per il collaudo del cantiere.

5.4 – METODI DI BONIFICA

I diversi metodi di bonifica che possono essere attuati, in base a quanto indicato dal Decreto Ministeriale 6/9/94, sia nel caso di interventi generali, sia nel caso di interventi più specifici, circoscritti ad aree limitate dell'edificio, in relazione anche alla tipologia e lo stato del materiale, sono fondamentalmente 3.

Rimozione: questo metodo di bonifica è proprio delle situazioni prese in esame per la tesi in oggetto.

La rimozione è il procedimento più diffuso in quanto va ad eliminare ogni potenziale fonte di rilascio di fibre ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio, nonché ulteriori controlli e attività di monitoraggio nel tempo. Comporta senza dubbio un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce elevati quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che necessitano quindi di un corretto smaltimento in apposite discariche.

È anche la procedura che comporta costi più elevati ed i più lunghi tempi di realizzazione, inoltre nella maggior parte dei casi richiede la sostituzione del materiale rimosso, quindi l'utilizzo di un nuovo materiale inerte.

Fig. 13 - Interno cantiere di rimozione amianto, con estrattore e teli in polietilene.

Incapsulamento: questo trattamento talvolta è molto più rapido in quanto consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti ricoprenti o penetranti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto e a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.

I costi di questi interventi risultano molto più contenuti.

Non richiede la sostituzione del materiale e non produce rifiuti tossici, il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione.

La problematica principale di tale metodo è la permanenza nell'edificio dell'amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un apposito programma di controllo e manutenzione nel tempo. Occorre quindi verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che potrebbe alterarsi ed eventualmente ripetere il trattamento.

L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento precedente.

Fig. 14 - Incapsulamento con pompa a bassa pressione. La sostanza è colorata per evidenziare le zone già trattate.

Confinamento: consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.

Dunque il materiale non viene rimosso e se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento.

Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti.

È più indicato quando si è in presenza di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna o singoli pannelli).

Non è invece indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato.

Il costo risulterà quindi molto contenuto, se l'intervento non comporta lo spostamento di altri elementi come ad esempio un impianto elettrico o termoidraulico.

Anche per questo metodo occorrerà un programma di controllo e manutenzione duraturo nel tempo, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre, bisogna costantemente verificare le condizioni della barriera, in modo tale che sia sempre garantita la sua integrità al fine di segregare le fibre di amianto ed impedirne la fuoriuscita.

Fig. 15 - Sovracopertura di un tetto in cemento amianto.

5.5 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'articolo 74 del Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce come dispositivo di protezione individuale, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Fermo restando ogni rischio specifico di ogni cantiere, come ad esempio un cantiere sviluppato in altezza piuttosto che in ambienti confinati, e che comunque ogni lavoratore deve indossare già i dpi richiesti per le lavorazioni edili, sicuramente il rischio principale sul quale focalizzarsi è proprio l'inalazione di fibre di amianto.

I dpi devono essere dotati di:

- marcatura CE
- dichiarazione di conformità CE
- nota informativa redatta in modo preciso, comprensibile nella lingua italiana e deve contenere l'indicazione del modello di DPI, delle Norme EN applicate e la marcatura CE.

Fig. 16 - Marcatura CE a sinistra e marchio contraffatto a destra.

I dispositivi di protezione individuale indispensabili in un normale cantiere di bonifica amianto sono:

- la tuta che deve essere di tessuto preferibilmente liscio al fine di non trattenere le fibre, non avere tasche esterne, chiusa o chiudibile ai polsi e alle caviglie con elastici o nastro adesivo, deve comunque essere resistente alle abrasioni per evitare rotture durante i lavori
- le calzature devono essere facilmente lavabili e abbastanza alte da essere coperte dai pantaloni della tuta. L'alternativa agli stivali sono i calzari a perdere, che spesso però risultano scivolosi sulle superfici bagnate; tale pericolosità può essere ridotta dai copri-scarpe con solette in polietilene
- i guanti da utilizzare devono essere impermeabili, meglio se di tipo a manichetta lunga ed in grado di garantire una sufficiente resistenza alle sollecitazioni meccaniche; al di sotto dei guanti è consigliabile l'utilizzo di sottoguanti in cotone per evitare situazioni di stress ed aumentare il confort.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle polveri di amianto appartengono ai dpi di 3^a categoria, ovvero destinati a salvaguardare il soggetto che li indossa da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Oltre alla formazione quindi i lavoratori devono effettuare uno specifico addestramento per il corretto utilizzo.

Fig. 17 - Tuta in tyvek e guanti.

Le due categorie di dpi per la protezione delle vie respiratorie sono i respiratori isolanti ed i respiratori a filtro.

Nella prima categoria ci sono i respiratori collegati ad una sorgente d'aria esterna non inquinata che possono avere un flusso costante o a domanda e quelli definiti autorespiratori, ovvero collegati ad una bombola d'aria o di ossigeno portatile.

I dpi della seconda categoria (fig.18) sono invece costituiti da un filtro che blocca le fibre; posso essere con filtro incorporato come la maschera facciale filtrante, o collegati tramite un tubo ad una pompa con filtro attaccata all'operatore. Potremo quindi avere 3 tipologie: la maschera intera con respiratore, la semimaschera e la maschera facciale filtrante.

Fig. 18 - Maschera con respiratore a sinistra e maschera facciale filtrante a destra.

6 - INQUADRAMENTO SITUAZIONE:

I CANTIERI ANALIZZATI

Per lo studio e le osservazioni degli accertamenti a norma di legge sulla concentrazione di fibre aerodisperse in aria, sono stati presi in considerazione 3 differenti tipologie di cantieri di rimozione amianto dei quali si disponeva sia del piano di lavoro, quindi informazioni essenziali circa l'organizzazione, la struttura, i materiali e le operazioni svolte, sia dei rapporti di prova dei campionamenti ed analisi eseguiti durante i lavori.

Cantiere	Lotto	Descrizione MCA
1	unico	Coibentazioni in crisotilo in matrice friabile poste tra le solette dei vari piani e le superfici a pavimento ricoperte in parquet di una casa non abitata
2	2A	l'amianto presente in 7 cunicoli facenti parte del lotto dove più di metà era in matrice friabile, mentre il restante in matrice compatta, distribuiti in maniera regolare all'interno dell'area
	2B	Amianto totalmente in matrice friabile presente in un cunicolo rettilineo come coibentazione di tubazioni
	2C	Amianto in matrice friabile e metà in matrice compatta posto in diversi cunicoli comunicanti tra loro
	2D	Amianto in matrice compatta nella totalità dei 5 cunicoli ove era presente, tranne all'interno della parte terminale di uno di questi
	2E	Amianto presente in 4 cunicoli facenti parte del presente lotto, dove per circa 2/3 è in matrice friabile
	2F	Amianto presente in due cunicoli comunicanti, più una porzione di un cunicolo relativamente distante dai primi 2; il materiale era totalmente in matrice friabile

Cantiere	Lotto	Descrizione MCA
3	3A	Il materiale (omogeneo nei 5 lotti) è amosite applicata a spruzzo nel piano pilotis di 5 palazzi identificati per numero di lotto
	3B	
	3C	
	3D	
	3E	

Cantiere 1: dalle informazioni presenti nel piano di lavoro ed i rapporti di prova in possesso, i manufatti contenenti amianto interessati dai lavori di rimozione in questo cantiere erano le coibentazioni in materiale friabile poste tra le solette dei vari piani e le sole superfici a pavimento ricoperte in parquet di un edificio. L'amianto presente era crisotilo, con una percentuale in peso di circa il 28%.

Per quanto attiene la rimozione, dopo la fase d'incapsulamento a completa asciugatura del materiale incapsulante, si è proceduto con attrezzi manuali come palette e cazzuole, per poi insaccare gli MCA.

Anche ulteriori residui presenti nell'area interessata sono stati rimossi ad umido, insaccati e smaltiti con gli MCA.

Cantiere 2: era situato all'interno di un'azienda siderurgica nata a fine '800; più precisamente in dei cunicoli sotterranei alti circa 2,40 m dove persisteva un' elevata umidità.

Oggetto della rimozione e della bonifica erano le coibentazioni esterne in amianto in matrice friabile delle tubazioni (fig.19), nonché lastre piane in fibrocemento amianto compatto poste alla base di canaline porta cavi.

Data la vastità dell'area interessata dalle operazioni, questa è stata a sua volta suddivisa in 6 lotti come già descritto nella tabella ad inizio capitolo:

Lotto 2A: volume totale 1.150,00 m³

Lotto 2B: volume totale 550,00 m³

Lotto 2C e 2D: volume totale 550,00 m³

Lotto 2E: volume totale 650,00 m³

Lotto 2F: volume totale 3.000,00 m³

Per l'imbibizione dei materiali è stato utilizzato un incapsulante vinil-acrilico, quindi sono stati insaccati a mano e con l'ausilio di attrezzi manuali.

Fig. 19 - particolare di alcune coperture in amianto friabile di tubazioni all'interno di un cunicolo sotterraneo.

Il cantiere in oggetto aveva notevole complessità a livello logistico, in quanto il materiale era in pessime condizioni ma era anche presente sia in matrice friabile che in matrice compatta, oltretutto in alcuni cunicoli lo spazio era molto ristretto; infatti le unità di decontaminazione in alcuni lotti dov'era assente uno spazio sufficiente per l'alloggiamento di queste unità nelle immediate vicinanze della matrice da rimuovere, ha comportato l'estensione dell'area confinata al di fuori dei cunicoli stessi oggetto della rimozione, in modo tale da poter installare le unità di decontaminazione.

Fig. 20 - Planimetria e sezione di unità di decontaminazione in base alla conformazione dell'area oggetto di bonifica. In particolare:
 1) inclusa all'interno del cunicolo quindi all'interno dell'area di lavoro; 2) ubicata all'esterno del cunicolo quindi separata dall'area di lavoro (piano strada).

Cantiere 3: l'opera consisteva nella rimozione di amianto, nella fattispecie amosite, applicato a spruzzo nel piano pilotis (fig.21) di una serie di edifici, dei quali il lotto 3A, 3B, 3C, 3D e 3E presi in esame.

Fig. 21 - Particolare di amianto applicato a spruzzo sul piano pilotis dell'edificio.

Era presente un controsoffitto in polistirolo avente spessore di circa 7 cm sorretto da una serie di pannelli in calcestruzzo armati con una rete metallica spessa 3 cm che rendeva quindi invisibile lo strato di amianto, mentre rimaneva scoperto negli angoli di risvolto della soletta, nella superficie orizzontale superiore del bordo delle finestre delle cantine, nella fascia marcapiano del piano pilotis e sugli architravi delle porte a vetri di accesso.

Per la rimozione dell'amianto, venivano prima staccati i pannelli in calcestruzzo e campionati, per poterli smaltire come materiale inerte o meno; successivamente veniva attivato un sistema di atomizzazione dell'acqua (fig.22) per formare una nebbia artificiale, proprio per cercare di limitare la dispersione di fibre.

Fig. 22 - Esempio di un sistema di atomizzazione dell'acqua.

Quindi, anche i pannelli di polistirolo venivano insaccati ed avviati a smaltimento come materiale isolante contenente amianto (CER 17.06.01).

Liberata l'area di lavoro, iniziavano le operazioni di bonifica dell'amianto friabile: veniva irrorata acqua per mezzo di una pompa a bassa pressione sulla superficie dell'amianto da rimuovere fino quando il materiale stesso non ne avrebbe più assorbito, quindi gonfiandosi visibilmente, per essere rimosso poi con attrezzi manuali.

Successivamente si avviava un'attività di rimozione di finitura dell'amianto che, a causa dell'assenza di intonaco prima dello spruzzo, era presente anche negli interstizi e nelle numerose cavità. In questa fase veniva utilizzata una pompa ad alta pressione proprio perché l'uso di attrezzi manuali non era sufficiente a ripulire totalmente le superfici.

La particolare conformazione del luogo oggetto di bonifica ha reso necessario l'impiego di un ponteggio per poter raggiungere il soffitto senza ricorrere ad un trabattello mobile; in questo modo il cantiere di rimozione amianto si andava a sviluppare su due piani (fig.23): nel primo si operava manualmente per la rimozione degli MCA, nel secondo erano collocate le unità di decontaminazione.

Fig. 23 - Rappresentazione grafica del cantiere di rimozione sviluppato su due piani con il ponteggio.

Le 3 tipologie di cantieri presentavano notevoli differenze dal punto di vista della matrice sulla quale si operava, ma anche dal punto di vista del quantitativo di materiale coinvolto nelle lavorazioni, nonché sull'ubicazione della matrice stessa e quindi approcci diversi nella realizzazione del cantiere e nella sua organizzazione.

7 - DISAMINA DEI RISULTATI DEI CAMPIONAMENTI

Adesso andremo ad esaminare nel dettaglio le informazioni ottenute per ogni cantiere in oggetto e cercheremo di fare alcune considerazioni relative sia alla completezza e qualità dei dati a disposizione ma anche alla rappresentatività rispetto le situazioni in esame.

I dati disponibili derivano da un ammontare complessivo di 333 documenti redatti da 3 differenti laboratori (grafico 1), con rapporti di prova sostanzialmente differenti.

Grafico 1 - Numero di rapporti di prova suddivisi per laboratorio di provenienza.

Il rapporto di prova (fig.24 e 25) è un documento su cui sono registrati gli esiti analitici di un campione e le informazioni necessarie all'interpretazione dei risultati.

Ogni rapporto di prova deve essere numerato ed il numero stesso deve riferirsi univocamente ad un campione.

Il documento può essere costituito da un numero variabile di pagine che devono essere numerate e il loro numero totale è indicato su ciascuna pagina; può essere sia cartaceo che digitale, ma in entrambe i casi deve essere presente la firma del dirigente responsabile del laboratorio.

Un rapporto di prova deve contenere:

- Un titolo.
- L'identificazione del laboratorio che svolge le analisi.
- Il tipo di campione.
- la data di emissione del rapporto di prova, quella del prelievo, quella di inizio e fine analisi.
- L'identificazione del committente.
- Il luogo ed il punto di prelievo del campione.
- Le caratteristiche del campione.
- L'identificazione del metodo di prova.
- L'area efficace e quella totale del filtro utilizzato per il campionamento.
- Il numero dei campi di lettura.

Nel documento vi è inoltre presente un campo relativo alle note, dove l'analista può riportare commenti legati al campione o all'analisi, come ad esempio la dicitura di "campione non conforme", riferimenti normativi o lo stato del campione all'arrivo. I risultati espressi devono contenere l'unità di misura del parametro, come ad esempio per il volume d'aria i "litri" e per la concentrazione le "fibre/litro".

RAPPORTO di PROVA											
rapporto n.15/2648/M	[redacted] srl [redacted] (TU)										
<i>tipo di campione :</i> <i>etichetta e sigilli :</i> <i>prelievo effettuato da :</i> <i>luogo del prelievo :</i> <i>metodo di campionam.:</i> <i>dati richiesti :</i>	filtro in esteril misti di cellulosa ϕ 25 mm Committente cantiere corso concentrazione in amianto	<i>n° campione:</i> 15/0579/001 <i>in data :</i> 30-apr-15 <i>ora :</i> 08:00 + 11:00 <i>accettazione:</i> 30-apr-15									
OSSERVAZIONE in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) Diafanizzazione, osservazione e conteggio delle fibre secondo DM 06/09/1994 GU n° 220/09/1994 All 2 met. A											
Data di esecuzione : 30-apr-15 Condizioni osservative :											
ingrandimenti = 500 x diametro del filtro = 25 mm area efficace del filtro = 314 mm ² superficie di ogni campo = 0,0078 mm ² campi osservati = 500 superficie del filtro esplorata = 3,9 mm ²											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">denominazione campione</th> <th style="text-align: center;">aria campionata [litri]</th> <th style="text-align: center;">fibre osservate [ff]</th> <th style="text-align: center;">fibre aerodisperse [ff/litro]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">n.15 / - Cantiere I - zona I - vicino alla UDD</td> <td style="text-align: center;">716</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">0,6</td> </tr> </tbody> </table>				denominazione campione	aria campionata [litri]	fibre osservate [ff]	fibre aerodisperse [ff/litro]	n.15 / - Cantiere I - zona I - vicino alla UDD	716	5	0,6
denominazione campione	aria campionata [litri]	fibre osservate [ff]	fibre aerodisperse [ff/litro]								
n.15 / - Cantiere I - zona I - vicino alla UDD	716	5	0,6								

Fig. 24 - Rapporto di prova del laboratorio 2.

RAPPORTO DI PROVA n. 16MM0968					
Cliente:	I [redacted]				
Indirizzo:	C [redacted] IO				
Sito di prelievo:	Cantiere P [redacted] rino				
Tipologia campione:	ARIA AMBIENTE DI LAVORO				
Luogo Prelievo:	Terzo piano				
Id campione cliente:	F2				
Substrato:	Membrana in nitrocellulosa retinata				
Punto Campionato:	Esterno area di lavoro - Vicino UDD				
Id campione interno:	16MM0968-001				
Procedura di campionamento:	Campionamento effettuato dal Cliente/Committente				
Data campionamento inizio:	13/04/16				
Data di ricevimento campione:	14/04/16				
Data emissione rapporto di prova:	14/04/16				
Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato ± U	Valore Limite	Metodo di prova	Data Esecuzione Analisi
Fibre asbestiformi totali	ff/l	0,9±2,0	20	DM 06/09/1994 GU SO N°288 10/12/1994 Allegato 2A - MOCF	14-apr-16
Fibre Totali lette	ff/l	3,7±3,5	20	DM 06/09/1994 GU SO N°288 10/12/1994 Allegato 2A - MOCF	14-apr-16
Filtri diametro: 25 mm - Filtri diametro efficace: 22mm - Osservazione: 500x - Superficie osservata: 1,57 mmq Area Efficace Filtro: 380mmq. Preparazione Filtri: diafanizzazione con vapori di acetone e triacetina secondo DIR.CEE 83/477. Fibre Lette L/D>=3. L'incertezza estesa (U) è calcolata con fattore di copertura K=2, per un livello probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10.					

Fig. 25 - Rapporto di prova del laboratorio 1.

7.1 – CONCENTRAZIONE E LIMITE DI RILEVABILITÀ: CRITICITÀ RISCONTRATE

La concentrazione delle fibre dichiarata nei rapporti di prova è ottenuta mediante la formula matematica (eq. 1):

$$C [ff/l] = \frac{N_f * A_f}{N_c * A_c * V} \text{ (equazione 1)}$$

- N_f : numero di fibre contate sulla membrana dall'analista. [ff]
- A_f : area efficace del filtro, ovvero la porzione di membrana effettivamente attraversata dall'aria sopra la quale si possono contare le fibre. [mm²]
- N_c : numero dei campi di lettura. [n°]
- A_c : area del singolo campo di lettura. [mm²]
- V : volume d'aria prelevato in condizioni normali di pressione e temperatura. [l]

Ovviamente, non entriamo in merito nella valutazione della progettazione della campagna di campionamento, in quanto non è una dinamica controllabile (verificabile) o esaminabile a posteriori e con le sole informazioni presenti nei piani di lavoro.

È però possibile conoscere l'ubicazione del punto di campionamento e dunque capire se il campione è stato prelevato in area pulita (esterno area di lavoro) o area "sporca" (interno area di rimozione amianto) in base alle informazioni presenti nei rapporti di prova.

La qualità dei dati di concentrazione ottenuti dai differenti rapporti di prova è fortemente condizionata dalla qualità dei parametri coinvolti nel calcolo della concentrazione. Di seguito si riportano per ogni parametro gli aspetti critici riscontrati.

- **Volume**

Nel decreto ministeriale 6/9/94 l'allegato relativo alla procedura per il campionamento e l'analisi in microscopia ottica in contrasto di fase indica il valore del volume minimo d'aria campionabile, ovvero 480 litri, con un flusso variabile tra 1 l/min e 12 l/min, entrambe variabili in relazione alla durata del campionamento.

Nei rapporti di prova del **cantiere 1**, non è presente il valore che indica la durata del campionamento, mentre è noto solo il volume d'aria prelevato, che risulta superiore al limite che la norma impone; tuttavia, in mancanza del tempo, non è possibile determinare il valore del flusso di aspirazione.

Nel **cantiere 2** invece è presente la durata del campionamento, con valori variabili tra le 3 e le 4 ore. Sono quindi presenti anche i valori dei volumi d'aria prelevati che sono tutti accettabili in quanto soddisfano le prescrizioni del decreto ministeriale 6/9/94.

Nello specifico, in base ai valori riportati nei rapporti di prova, la media del volume d'aria prelevato nel lotto 2A è di 686 litri.

Nel lotto 2B è di 675 litri.

Nel lotto 2C è di 651 litri.

Nel lotto 2D è di 527 litri.

Nel lotto 2E è di 779 litri.

Nel lotto 2F è di 486 litri.

Nel **cantiere 3** i volumi d'aria prelevati sono di molto inferiori rispetto gli altri cantieri, nonostante le ore di campionamento siano simili.

Nella fattispecie i valori dei campioni del lotto 3A hanno una media di 419 litri.

Il lotto 3B di 448 litri.

Il lotto 3C di 431 litri.

Il lotto 3D di 448 litri.

Il lotto 3E di 472 litri.

Inoltre, proprio in questo cantiere, sono stati individuati 21 campionamenti effettuati con un volume massimo prelevato di soli 180 litri in 3 ore, quindi non conformi a quanto indicato nel

decreto ministeriale 6/9/94, anche se il flusso d'aspirazione è di 1 l/min.

- **Area campo di lettura**

L'area del singolo campo di lettura è un valore che viene dichiarato dal laboratorio che ha svolto le analisi, anche se il decreto ministeriale 6/9/94 rammenta che un campo microscopico corrisponde all'area del reticolo di Walton-Beckett, pari a $0,0078 \text{ mm}^2$ a 500x.

Dunque questo valore è specificato solamente nei rapporti di prova relativi ai **cantieri 1 e 2** dove il suo valore è pertanto di $0,0078 \text{ mm}^2$.

Nei rapporti di prova del **cantiere 3** invece non è presente questa informazione in quanto l'analisi dei campioni è stata eseguita a 200x.

- **Campi di lettura**

Il numero dei campi di lettura, ovvero il numero di porzioni della membrana sulla quale l'analista si focalizza per contare le eventuali fibre di amianto, è espresso in tutti i rapporti di prova disponibili.

L'allegato 2 del decreto ministeriale 6/9/94 nella parte 2 punto g, definisce che per un campione di 480 litri i campi di lettura devono essere 200; qualora il volume campionato sia maggiore, può essere ridotto il numero degli stessi.

Nei **cantieri 1 e 2** nonostante i volumi d'aria, prima descritti, siano molto maggiori rispetto i 480 litri citati dalla norma, i campi osservati sono addirittura 500.

Nel **cantiere 3** invece questo numero è più che dimezzato, in quanto i campi osservati sono 200, ma rimane comunque idoneo.

- **Area efficace del filtro**

Nonostante le membrane utilizzate per i campionamenti presentano tutte le stesse dimensioni, ovvero 25 mm di diametro,

l'area efficace, quindi la porzione della stessa che veniva effettivamente attraversata dall'aria campionata, è diversa tra i campioni dei differenti cantieri.

Nei rapporti di prova dei **cantiere 1** viene specificato che l'area efficace del filtro è di 380 mm².

Relativamente al **cantiere 2** invece i rapporti di prova attestano che l'area efficace è di 314 mm².

Il **cantiere 3** invece non riporta il valore dell'area efficace, ma il diametro in luce, pari a 19,9 mm. Da questo valore però si può calcolare l'area di quella zona circolare, che è quindi di 310 mm².

- **Limite di rilevabilità (LoD)**

Per ciascun campione deve essere inoltre determinato il Limite di Rilevabilità, indicativo della sensibilità del metodo in corrispondenza ad un conteggio nullo di fibre sulla membrana.

In presenza quindi di un conteggio nullo sulla membrana ($N_f = 0$), la norma UNI EN ISO 16000-7 (Fig.26) relativa alla strategia di campionamento per la determinazione di concentrazioni di fibre di amianto sospese in aria, fornisce un valore da adottare come limite superiore di confidenza del 95% corrispondente a 3,7 fibre.

Asbestos fibre or structure count	Lower	Upper	Asbestos fibre or structure count	Lower	Upper
0	0	3,689 ^a	46	33,678	61,358
1	0,025	5,572	47	34,534	62,501
2	0,242	7,225	48	35,392	63,642
3	0,619	8,767	49	36,251	64,781
4	1,090	10,242	50	37,112	65,919
5	1,624	11,669	51	37,973	67,056
6	2,202	13,060	52	38,837	68,192
7	2,814	14,423	53	39,701	69,326
8	3,454	15,764	54	40,567	70,459
9	4,115	17,085	55	41,433	71,591
10	4,795	18,391	56	42,301	72,721
11	5,491	19,683	57	43,171	73,851
12	6,201	20,962	58	44,041	74,979
13	6,922	22,231	59	44,912	76,106
14	7,654	23,490	60	45,785	77,232
15	8,396	24,741	61	46,658	78,357
16	9,146	25,983	62	47,533	79,482
17	9,904	27,219	63	48,409	80,605
18	10,668	28,448	64	49,286	81,727

Fig. 26 - limiti superiori e inferiori della distribuzione di Poisson all'intervallo di confidenza del 95%. (estratto norma UNI EN 16000-7-2008.)

Riguardo il LoD (Eq. 2) in nessun documento è stato specificato questo limite, ma una grande differenza è stata riscontrata tra le diverse tipologie di rapporti di prova relativi ai cantieri in oggetto.

$$LoD [ff/l] = \frac{LFS * Af}{Nc * Ac * V} \text{ (equazione 2)}$$

- **LFS**: limite superiore dell'intervallo di confidenza della distribuzione di Poisson per il numero di fibre.

Sono quindi emersi due scenari:

1. concentrazione di fibre/litro < Lod
2. concentrazione di fibre/litro = 0

Nel **cantiere 1** è riscontrato solo il primo caso, dove è presente un solo documento attestante una concentrazione di fibre/litro <0,2.

Nel **cantiere 2** invece non sono presenti valori della concentrazione di fibre/litro nulli o minori ad un determinato valore.

Il **cantiere 3** invece presenta entrambe i casi, in quanto sono presenti molti rapporti di prova che attestano un valore della concentrazione di fibre/litro < 0,5 quindi le analisi effettuate da questo laboratorio hanno un limite di rilevabilità minore rispetto a quelle del cantiere 1. Inoltre, sono stati riscontrati 12 documenti che attribuivano alla concentrazione di fibre/litro un valore nullo, quindi zero.

Dal momento in cui non è possibile attestare con una certezza del 100% l'assenza di un analita, la dicitura in oggetto è profondamente errata, mentre sarebbe stata corretta se fosse stata "C [ff/l] < Lod ".

Relativamente alla concentrazione di fibre, nel cantiere 3 sono presenti diversi valori anomali, come riportati nella tabella sottostante.

flusso (l/min)	volume (l)	fibre lette	concentrazione (ff/l)
1	180	44,5	44,9
1	180	373	377,1
1	120	4	6,1
1	180	6,5	6,6
1	150	3,5	4,2
1	180	152,5	154
1	180	23,5	23,7
1	180	8,5	8,6
1	180	62	62,6

Questi valori anomali sono stati riscontrati negli stessi campioni che presentavano un difetto circa il volume campionato, come specificato poco sopra.

Dunque non verranno presi in considerazione per la disamina dei risultati dei campionamenti.

7.2 – CONSIDERAZIONI SUI DATI DI CONCENTRAZIONE

I dati ottenuti dopo aver scartato quelli con valori non utilizzabili in quanto affetti pesantemente da criticità di cui sopra già discusso, vengono di seguito presi in considerazione per essere interpretati.

Per una chiara lettura dei grafici si intende:

- *Zona interna*: area di lavoro “sporca”
- *Zona esterna*: luogo al di fuori dell’area di lavoro “pulita”

Nel **cantiere 1**, sono stati disponibili dati riferiti a campionamenti effettuati all’interno dell’area di lavoro ed all’esterno, informazione riportata dai rapporti di prova. Comparando i valori della concentrazione di fibre/litro dei campioni svolti lo stesso giorno ma in zone differenti (grafico 2), emerge come i valori siano maggiori all’interno dell’area di lavoro in 4 casi su 6, mentre nei restanti due la concentrazione di fibre/litro rilevata all’esterno dell’area di lavoro quindi in zona “pulita” è di poco maggiore rispetto i valori dell’area “sporca”.

Come si può notare nel grafico, non sempre la concentrazione di fibre è maggiore all’interno del cantiere; infatti, solo 2 valori risultano maggiori rispetto il valore più alto riscontrato all’esterno dell’area di lavoro. Nel complesso, la media dei valori riscontrati all’interno è di 1,8 fibre mentre quella all’esterno è di 0,9 fibre.

Grafico 2 – Valori di concentrazione di fibre in amianto nel cantiere 1 raggruppati in base al giorno di campionamento e divisi per zona in cui è stato prelevato il campione.

Punto Campionato: **Esterno area di lavoro - Vicino UDD**
 Data campionamento inizio: **13/04/16**
 Data di ricevimento campione: **14/04/16**
 Data emissione rapporto di prova: **14/04/16**

Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato ± U	Valore Limite	Metodo di prova	Data Esecuzione Analisi
Fibre asbestiformi totali	ff/l	0,9±2,0	20	DM 06/09/1994 GU SO N°288 10/12/1994 Allegato 2A - MOCF	14-apr-16
Fibre Totali lette	ff/l	3,7±3,5	20	DM 06/09/1994 GU SO N°288 10/12/1994 Allegato 2A - MOCF	14-apr-16

Punto Campionato: **Dentro area di lavoro**
 Data campionamento inizio: **21/04/16**
 Data di ricevimento campione: **22/04/16**
 Data emissione rapporto di prova: **22/04/16**

Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato ± U	Valore Limite	Metodo di prova	Data Esecuzione Analisi
Fibre asbestiformi totali	ff/l	0,4±1,1	20	DM 06/09/1994 GU SO N°288 10/12/1994 Allegato 2A - MOCF	22-apr-16
Fibre Totali lette	ff/l	3,5±3,3	20	DM 06/09/1994 GU SO N°288 10/12/1994 Allegato 2A - MOCF	22-apr-16

Punto Campionato: **Esterno area di lavoro**
 Data campionamento inizio: **22/04/16**
 Data di ricevimento campione: **26/04/16**
 Data emissione rapporto di prova: **26/04/16**

Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato ± U	Valore Limite	Metodo di prova	Data Esecuzione Analisi
Fibre asbestiformi totali	ff/l	0,5±1,1	20	DM 06/09/1994 GU SO N°288 10/12/1994 Allegato 2A - MOCF	26-apr-16
Fibre Totali lette	ff/l	3,2±3,7	20	DM 06/09/1994 GU SO N°288 10/12/1994 Allegato 2A - MOCF	26-apr-16

Fig 27 – Estratto serie di rapporti di prova dei campionamenti riferiti al cantiere 1.

Nel **cantiere 2** invece i dati disponibili sono tutti riferiti all'esterno dell'area di lavoro pertanto non vi sono più valori ottenuti da campionamenti eseguiti lo stesso giorno, pertanto si può solo confrontare i lotti interessati dalla stessa tipologia di matrice degli MCA da bonificare.

Il lotto **2B** e **2F** erano interessati entrambe da amianto presente solo in matrice friabile.

Come si può evincere dalla rappresentazione grafica dei dati (grafico 3), in entrambe i lotti vi è stato un picco massimo, che nel lotto 2B è di 3,9 fibre/litro, mentre nel lotto 2F di 4,9 fibre litro.

La media dei valori è comunque simile, in quanto quella del primo lotto è di 1,3 fibre/litro mentre quella del secondo lotto è di 1,8 fibre/litro. Quasi tutti i valori sono comunque al di sotto della concentrazione di 2 fibre/litro.

Grafico 3 – concentrazione di fibre/litro all'esterno nei lotti 2B e 2F del cantiere 2.

I lotti **2A** e **2E** invece erano interessanti dalla presenza di amianto in matrice friabile e compatto, anche se la prima prevaleva notevolmente.

La maggior parte dei valori (grafico 4) non supera la concentrazione di 1 ff/l, mentre solo alcuni arrivano quasi a 1,7 ff/l.

La media dei valori della concentrazione nel primo lotto è di 0,9 ff/l mentre quella del secondo è di 0,7 ff/l.

Grafico 4 – concentrazione di fibre/litro all'esterno nei lotti 2A e 2E del cantiere 2.

Relativamente ai **lotti 2C e 2D**, il primo aveva come oggetto della bonifica, amianto presente per metà in matrice friabile e l'altra metà in matrice compatta, mentre il secondo aveva quasi tutto amianto in matrice compatta.

Effettivamente, come dimostrato graficamente (grafico 5) il lotto che presentava più matrice friabile ha anche valori della concentrazione di fibre/litro più elevati rispetto l'altro.

La media del primo infatti è di 2 ff/l mentre quella del secondo è di 1,3 ff/l.

Il picco massimo infatti è presente nel lotto 2C ed è di 4,3 fibre/litro.

Nel lotto 2D invece a parte solamente 3 valori di 2 ff/l, gli altri non superano 1,5 ff/l e addirittura 5 sono sotto 1 fibra/litro mentre per il lotto 2C solamente 2 valori ne sono al di sotto.

Grafico 5 – concentrazione di fibre/litro all'esterno nei lotti 2C e 2D del cantiere 2.

Dunque, a parità di uguale sistema di filtrazione dell'aria, è emerso che dov'è presente solo amianto in matrice friabile, si ha maggior dispersione di fibre mentre dov'è presente anche in matrice compatta in minor quantitativo i valori della concentrazione di fibre/litro sono molto bassi, nel nostro caso non si supera infatti l' 1,7 ff/l.

Nel caso in cui vi sia amianto presente sia in matrice compatta che friabile o dove il primo prevale sul secondo, i valori riscontrati sono maggiori rispetto ai casi dove la percentuale di amianto in matrice friabile è maggiore (grafico 6).

Grafico 6 – media delle concentrazioni dei lotti del cantiere 2, raggruppati per tipologia di matrice.

Il **cantiere 3** essendo interessato da numerose criticità nei propri rapporti di prova come precedentemente descritto, ha fatto sì che molti valori venissero scartati anche in funzione della mancanza di campionamenti eseguiti lo stesso giorno, utili per effettuare quindi delle corrette analisi dei dati.

Nel lotto **3A** (grafico 7), in 2 campioni su 4, la concentrazione all'esterno dell'area di lavoro supera quella all'interno, anche se di 0,1 e 0,2 ff/l. In uno degli altri due campioni invece la concentrazione all'esterno ed all'interno si equivalgono, mentre nell'altro quella all'interno è minimamente superiore.

Grafico 7 – concentrazione di fibre/litro nel lotto 3A raggruppata per giorni di campionamento.

Nel lotto **3B** (grafico 8) invece tutti i valori della concentrazione di fibre aerodisperse all'esterno dell'area di lavoro sono superiori rispetto quelli all'interno, tranne nel giorno 5 dove un valore riscontrato nell'area "pulita" è effettivamente minore rispetto quello dell'area interna, anche se la differenza è di 0,1 fibre.

Grafico 8 – concentrazione di fibre/litro nel lotto 3B raggruppata per giorni di campionamento.

Nel lotto **3C** (grafico 9), molti valori riscontrati all'interno dell'area di lavoro sono inferiori al limite di rilevabilità di 0,5.

L'unico giorno per il quale sono presenti valori superiori al LoD sia all'interno che all'esterno dell'area di lavoro, vede i primi superiori rispetto al secondo, dove addirittura c'è una differenza di 0,5 fibre in un campione.

Grafico 9 – concentrazione di fibre/litro nel lotto 3C raggruppata per giorni di campionamento.

Nel lotto **3D** (grafico 10) invece i giorni per i quali sono disponibili valori per entrambe le zone, sono 2: in tutti e due i valori della concentrazione di fibre è maggiore all'esterno rispetto l'interno dell'area di lavoro.

Molti valori però riscontrati sia all'interno che all'esterno dell'area di lavoro sono inferiori al limite di rilevabilità.

Grafico 10 – concentrazione di fibre/litro nel lotto 3D raggruppata per giorni di campionamento.

Per quanto riguarda l'ultimo lotto, il **3E**, sono disponibili molti valori (grafico 11) superiori al limite di rilevabilità e ottenuti da campionamenti eseguiti sia all'interno che all'esterno dell'area di lavoro.

Anche in questo lotto, quasi tutti i campioni prelevati all'esterno presentano una maggior concentrazione di fibre/litro rispetto quelli prelevati all'interno. Tranne ne primo dove le concentrazioni sono uguali e nel secondo, dove la concentrazione riferita all'area "pulita" è più bassa di 0,1 fibre.

In ogni caso la concentrazione delle fibre aerodisperse non supera l'1 fibra/litro, tranne un campione che è di 1,1 ff/l.

Grafico 11 – Concentrazione di fibre/litro nel lotto 3E raggrupata per giorni di campionamento.

Fig. 28 – Planimetria lotto 3E con punti di campionamento.

Questo cantiere, come descritto nel capitolo 6, aveva come oggetto della bonifica amianto in matrice friabile, ma vi è stato installato un sistema di nebulizzazione dell'acqua per limitare la dispersione delle fibre. Valutando i dati disponibili si può notare come effettivamente la concentrazione di fibre aerodisperse non abbia mai raggiunto picchi elevati, ma è rimasta attorno ad 1 fibra/litro o inferiore al limite di rilevabilità, nonostante molti valori siano stati scartati a causa di elevate criticità nei rapporti di prova che li hanno resi non idonei ad una presa in esame e quindi inutilizzabili.

8 - CONCLUSIONI

Per la realizzazione del presente elaborato si è prestata molta attenzione ad ogni singolo parametro di ogni campionamento, ma anche ai fattori relativi ai cantieri che avrebbero potuto in qualche modo rappresentare una correlazione tra i differenti valori riscontrati e riportati nei rapporti di prova.

Dall'analisi dei dati è emerso innanzitutto che sebbene la normativa vigente si esprima in modo chiaro su determinati requisiti dei campionamenti, questi non vengono sempre rispettati, come dimostrano i numerosi campioni ricavati con un volume totale di aria insufficiente: tale criticità rende inutilizzabili tali campioni in quanto non rappresentativi delle situazioni loro correlate.

Analizzando le informazioni presenti all'interno dei piani di lavoro, risulta che alcuni aspetti strettamente legati alla campagna di progettazione dei campionamenti, ad esempio l'esatta ubicazione della linea di campionamento, non venga indicato con esattezza. Questo aspetto, nel caso di valori anomali o nel caso di un "focus" post campionamento sulle caratteristiche di un singolo campione, risulta abbastanza critico in quanto verrebbe a mancare la corrispondenza tra il valore e lo scenario cui esso si riferisce.

Riguardo il cantiere 2, purtroppo l'analisi è stata condizionata dalle difficoltà nel reperire i dati relativi ai valori di concentrazione all'interno delle aree di lavoro, peraltro necessaria ai fini della valutazione dell'esposizione dei lavoratori addetti alla rimozione dei MCA.

La non esaustività dei dati è anche dimostrata dal fatto che nei rapporti di prova:

- non sono presenti informazioni relative alle condizioni di campionamento: risultano mancanti infatti le indicazioni dei parametri ambientali (temperatura, pressione, umidità relativa) per ogni attività di campionamento;
- risulta poco chiaro dalle informazioni disponibili se il volume utilizzato per il calcolo della concentrazione che nel

rapporto viene indicato con la dicitura “volume dichiarato dal Committente” sia effettivamente quello normalizzato;

- emergono differenze riguardanti la completezza e la qualità delle informazioni: ad esempio, solo un laboratorio fornisce indicazioni sull’incertezza associata ad ogni misura e l’area del campo di lettura indagata. Per quanto riguarda la qualità dei risultati, sarebbe da discutere il valore di concentrazione uguale a zero riportato in alcuni documenti ed il concetto di limite di rilevabilità del metodo.

Infine, un aspetto riguardante la gestione del cantiere, non adeguatamente approfondito, riguarda l’impianto di ventilazione atto a garantire la depressione all’interno dell’area di lavoro: la valutazione dello stato di intasamento e della sostituzione dei filtri dovrebbe essere esplicitato in termini di attività di manutenzione accuratamente programmate.

9 – IL RUOLO DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE

La figura del tecnico della prevenzione nasce ufficialmente nel 1997 con l'introduzione del Decreto del Ministero della Sanità n.58 che, all'art.1, lo definisce come: “ l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.”

La figura del tecnico della prevenzione, quindi, ha competenze di azione in diversi ambiti; volendoci soffermare sui suoi compiti in materia di sicurezza sul lavoro e relativamente alle operazioni di bonifica dell'amianto, il tecnico della prevenzione come organo di vigilanza si occupa della valutazione dei Piani di Lavoro e verifica le operazioni di collaudo del cantiere, dove può quindi istruire, determinare e contestare le irregolarità rilevate formulando pareri nel campo delle proprie competenze, in relazione anche alla struttura del cantiere nonché l'idoneità dello stesso, come ad esempio la presenza di adeguate unità di decontaminazione. Si occupa anche di valutare lo svolgimento dei lavori tramite i dati dei rapporti di prova dei campionamenti effettuati durante le lavorazioni, per garantire la sicurezza sia dei lavoratori professionalmente esposti che dell'ambiente.

Al termine dei lavori il tecnico della prevenzione effettua delle ispezioni visive per verificare la corretta rimozione dei materiali contenenti amianto; terminata questa fase si interfaccia con i dipartimenti di altre strutture pubbliche per procedere alla restituibilità dell'ambiente oggetto di bonifica tramite campionamenti ed analisi effettuata al microscopio elettronico a scansione.

10 - SITOGRAFIA

- Arpa Piemonte: www.arpa.piemonte.gov.it accesso sito <10/01/18>
- Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it/publ/ accesso sito <01/01/18>
- Portale statistiche: www.statista.com accesso sito <15/02/18>
- Associazione Assoamianto: www.assoamianto.it accesso sito <02/02/18>
- Arpa Emilia Romagna: www.arpae.it accesso sito <26/01/18>
- Comune Casale Monferrato: www.comune.casale-monferrato.al.it accesso sito <21/12/17>
- Organizzazione mondiale della sanità: www.who.int accesso sito <15/02/18>
- Rivista online di diritto penale: www.penalecontemporaneo.it/ accesso sito <06/02/18>
- Ministero della salute: www.salute.gov.it accesso sito <25/01/18>
- Agenzia scientifica del dipartimento degli interni USA: www.usgs.gov accesso sito <01/02/18>
- Ente Unico italiano di accreditamento: www.accredia.it accesso sito <02/02/18>
- Osservatorio Nazionale sull'Amianto: www.osservatorioamianto.com accesso sito <22/12/17>
- Notiziario del sistema nazionale per la protezione ambientale: ambienteinforma-snpa.it/ accesso sito <01/02/18>
- Regione Piemonte assessorato alla sanità: www.regione.piemonte.it/sanita/ accesso sito < 14/12/17>
- Rapporto rifiuti speciali 2016 ISPRA: www.isprambiente.gov.it/it accesso sito <07/12/17>

Riferimenti normativi

Decreto ministeriale 6/9/94: norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di

rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste all'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previste all'art. 6, comma 3.

Decreto Ministeriale 248/04: Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.: testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.